

ДОСЛІДЖЕННЯ ДИЗАЙН-ПРОЄКТУВАННЯ ПОЕТИЧНИХ ХУДОЖНІХ ВИДАНЬ

Фархутдінова Аліна Рамілівна ¹,
Потапенко Микола Васильович ² [0000-0003-4634-7424]

¹ Здобувачка вищої освіти кафедри дизайну, Запорізький національний університет, Україна, alina228300@gmail.com

² Старший викладач кафедри дизайну, Запорізький національний університет, член Спілки дизайнерів України, член Спілки рекламистів, Україна, nikolay.pnko@gmail.com

Анотація. Літературно-художнє видання — цілісний твір, який за допомогою художніх виразних засобів впливає на читача, передає емоційно-сенсове забарвлення та зацікавлює його. Для визначення дизайну необхідно розумітись на типах видань поетичних збірок. Для розширення візуального досвіду, необхідно конкретизувати історичні відомості пов'язані з темою дослідження. Розробка оформлення поетичної збірки вимагає уваги до вивчення особливостей поєднання зображення з текстом. Словесні та невербальні засоби підсилюють один одного та є однаково важливими для сприйняття реципієнта. Значущою є роль обкладинки видання, яка демонструє жанр і настрій творчого доробку та дає читачу можливість скласти перше враження. Дана робота присвячена дослідженню, за допомогою вивчення прикладів, теми дизайну поетичного видання.

Ключові слова: поетична збірка, поезія і графіка, дизайн художнього видання.

Поезія традиційно вирізняється ритмічністю, емоційністю вираження та різноманітними художніми засобами. У роботі І. П. Шалінського (2020, с. 5) зазначено: «Проте є ще особливості саме поетичних творів, які привертати увагу художників різних часів: висока міра образності, символіка й метафорика поезії спонукали до прагнення втілити ці образи графічно, а подеколи — відшукати способи злиття цих образів, ставили вищі, ніж до оформлення інших жанрів літератури, вимоги».

Наведене дослідження присвячене внеску П. Елюара в розвиток «півто-поезії» як феномена на прикладі збірки «Les Mains libres» («Вільні

руки»). Синтез тексту та способу, поеми та напівскульптури-напівкартини. Найяскравішими прикладами «пiкто-поезiї» представляються «вiршi-об'єкти» А. Бретона та калiграми Г. Аполлiнера (Iвлєва, 2020).

Не можна не згадати значний елемент, що презентує книгу — обкладинка. Ця складова друкованого видання зображує графiчну композицiю, живописний сюжет чи шрифтову композицiю з метою вiдобразити текст, жанр, покращити продажi.

XX столiття характеризується переходом поезiї у ранг масового мистецтва. В Украiнi цей перiод пройшов на хвилi нацiонально-культурного пiднесення 1930-х рокiв та у контекстi свiтового лiтературного простору. Григорiй Нарбут, Василь Кричевський, Михало Бойчук та плеяда iнших майстрiв сформували високий стандарт нацiональної книжкової графiки, iхня творчiсть увiбрала свiтовi тенденцiї, академiчнi знання та елементи народної орнаментики (Кадоркiна, 2018).

Українські представники футуризму вписувались у загальний європейський художній контекст, вони надавали великого значення візуальній складовій, адже зображення апелює до людського колективного несвідомого. В ідеалі українські митці прагнули до такого мистецтва, яке могло б існувати на кількох рівнях одразу: знак, образ, та звук. Тут варто згадати такий футуристичний експеримент, як «поезомалярство» Михайля Семенка (Луговик, 2014).

Вiршованi збiрки є досить рiзноманiтними, вони можуть бути багатотомними або вибраним одного автора; антологiями, що об'єднують твори рiзних авторiв iз рiзних часових перiодiв пiд одною обкладинкою; серiйними в однотипному оформленнi усiєї серiї; окремими збiрками одного автора. Це визначає вимоги до iх технiчного i художнього оформлення (Шалiнський, 2020).

Вивчаючи досвiд митцiв, якi займаються оформленням вiзуалу до вiршованих творiв, увагу привертає заглиблення у змiст тексту. Iлюстратори Романа Романишин та Андрiй Лесiв (творча майстерня «Аграфка») насамперед наголошують на особистiсному зв'язку мiж художником i поетичним текстом, вважають, що мiж мисленням поета i iлюстратора повинен виникати зв'язок, якщо такий зв'язок є, коли читаєш вiрш в уявi слова трансформуються у зображення. «П'ятикнижжя» Григорiя Чубая вони iлюстрували, опираючись на збiрку, яку сам автор надрукував колись у чорно-червоних кольорах, використали багато Чубаєвих автентичних колажiв, намагались вiдтворити друкарський шрифт, нашарування текстiв, використали фото поета з родинного архiву (Шалiнський, 2020).

Уваги, також, заслуговує оформлення збiрок сучасних українських поетiв, наприклад збiрка Жадана «Тамплiєри» видавництва Книги – XXI, Meridian Czernowitz iлюстрована зображеннями олійних картин вiдомого живописця Олександра Ройтбурда. Твори Жадана водночас драматичнi та саркастичнi доповнюють роботи О. Ройтбурда, що також завжди притримувався соцiальних

та саркастичних сюжетів у своїй творчості (Кадоркіна, 2018).

Літературні джерела

1. Івлева, Ю. О. (2020). Психологія сприйняття подвійного коду в збірці Поля Елюара та Мана Рея «Les mains libres» («Вільні руки»). *Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації*, 31(70), С. 53-60. DOI : 10.32838/2663-6069/2020.1-4/10
2. Кадоркіна, Ю. О. (2018). Сучасна українська книжкова ілюстрація. Оформлення прози та віршованих збірок. *Молодий вчений*, 12 (64), С. 19-22 DOI: 10.32839/2304-5809/2018-12-64-5
3. Луговик, М. (2014). Зорова поезія: від футуризму Михайля Семенка до паліндромних братчиків літературного гурту «Геракліт». *Слово і час*, (2), С. 33-44. Retrieved from: <http://dspace.nbu.gov.ua/handle/123456789/149668>
4. Шалінський, І. П. (2020). *Композиція видання: Дизайн художньої літератури: практикум*. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського. Retrieved from: <https://ela.kpi.ua/handle/123456789/39466>